

METROLOGIYA ASOSLARI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR VA UNING NAZARIY AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5906662>

Qiyomov Yusuf To'xtasin og'li

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Shaxrisabz filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada o'lchovlar, ularning bir xilligini ta'minlash usullari va vositalari hamda talab etilgan aniqlikka erishish o'lchashlar, ularning birliligini ta'minlash to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *o'lchovlar, usul, vosita, uslub, kattalik, birlik, natija, metrologik.*

Metrologiya (yunoncha “metron” — o'lchov va “logos” — ta'limot) — o'lchovlar, ularning bir xilligini ta'minlash usullari va vositalari hamda talab etilgan aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan, fizika bo'limi.

Metrologiya - o'lchashlar, ularning birliligini ta'minlash metodlari va vositalari hamda talab etilgan aniqlikka erishish usullari to'g'risidagi fan.

Dastlab, metrologiya turli o'lchovlar (chiziqli kattaliklar, massa, sig'im va boshqalar), shuningdek, turli mamlakatlarda qo'llaniladigan tangalar va ular orasidagi nisbatlarni bayon etuvchi fan sifatida ifodalangan. 1975-yil 20-mayda Xalqaro Metrik Konvensiyaning imzolanishi, o'lchovlar va tarozilar Xalqaro byurosi ilmiy institutining hukumatlararo darajada ta'asis etilishi metrologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

O'lchashlar birliligi - o'lchashlarning natijalari qonunlashtirilgan birliklarda ifodalangan va o'lchashlarning xatoliklari berilgan ehtimollik bilan ma'lum bo'lgan holat.

O'lchash - maxsus texnik vositalar yordamida fizik kattaliklar qiymatlarini tajriba yo'li bilan topish.

O'lchash vositasi normalashtirilgan metrologik tavsifga ega bo'lgan o'lchash asbobidir. O'lchash vositasi, o'z navbatida, o'lchov, o'lchash o'zgartirgichlari, o'lchov asboblari, o'lchash axborot tizimi va o'lchash qurilmalari kabi turkumlarga bo'linadi.

O'lchashlarning bir xilligiga erishish uchun qo'llaniladigan barcha o'lchash vositalari to'g'ri darajalanishi va ularni davriy qiyoslash yoki kalibrlashdan o'tkazish lozim. Buning uchun kattaliklar birliklarining etalonlari — o'lchash vositalari, kattaliklar birliklarini asliday qaytarish va ularning

o'lchamlarini boshqa o'lchash vositalariga o'tkazish uchun mo'ljallangan barqarorligi yuqori va aniq maxsus texnik vositalar qo'llaniladi. Metrologiya etalonlar yordamida kattaliklar birliklarini qayta tiklash usullarini va ularning aniqligini oshirish yo'llarini, shuningdek, birliklar o'lchamlarini o'tkazish usullari (qiyoslash usullari) ni ham o'rganadi.

Qonunlashtiruvchi metrologiya — davlat tomonidan aniq belgilanishi va tekshirilishi talab qilinadigan, o'lchashlar hamda o'lchash vositalarining bir xilligiga erishish bilan bog'liq masalalarni ko'radi. Davlatlarda o'lchashlar bir xilligini talab etiladigan darajada ta'minlash va saqlab turish uchun metrologiya bo'yicha milliy idoralar tomonidan boshqariladigan metrologik xizmatlar tashkil etiladi.

Metrologiya yuqori aniqlikdagi fizik tajribalarga tayanadi, u fizika, kimyo va boshqa tabiiy fanlar yutuqlaridan foydalanadi, shu bilan birga, moddiy dunyo obyektlari xossalarning miqdoriy ifodalanishiga imkon beruvchi o'ziga xos qonunlarni belgilaydi. O'lchashlarning umumiy nazariyasi va natijalari (nazariy metrologiya) ning haqqoniyligini baholash uzluksiz rivojlanmoqda. Unga o'lchash jarayonlari va bu jarayonlarning elementlari o'lchanayotgan kattaliklar, ularning birliklari, o'lchash vositalari va usullari, o'lchash sharoitlari, o'lchash natijalarini tahlil qilish va o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar hamda umumlashmalar kiradi.

Metrologiyada o'lchanadigan kattalik ob'yekt (tizim, jarayon) ning xususiyati sifatida izohlanadi. U sifat jihatidan ajratilishi va miqdoriy aniqlanishi mumkin, ya'ni xususiyat sifatida qator obyektlar uchun umumiy va u bir obyektlar uchun boshqasiga qaraganda ma'lum son marta katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Masalan, uzunlik, massa, zichlik, temperatura, kuch va boshqa (obyektning fizik xususiyatlarini aks ettiruvchi kattaliklar). Har bir obyektlar yetarlicha aniqlikdagi xususiyatlarga — uzunlik, massa, zichlik va boshqalarga ega. Obyekt uchun kattalik tushunchasi aniq bo'ladi (masalan, stolning uzunligi, tarozi toshining massasi, suyuqlikning zichligi va boshqalar). Faqat aniq kattaliklarni o'lchash mumkin. Kattalikka obyektiv (miqdoriy) baho berish uchun shu kattalikning birligini (ayrim kattaliklar uchun — shkalani) tanlab olish kerak. Kattalik birligi — sonli qiymati kelishuv bo'yicha birga teng qilib qabul qilingan (aniq) kattalik. Har xil o'lchamli (masalan, temperatura shkalasi, Brinel bo'yicha qattqlik shkalasi) bir nomdagi kattaliklar qiymatlarining ketma-ketligi kattalik shkalasi deb ataladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkin, fanning rivojlanishi bilan ayrim birliklar va ularning kattaliklarini tasodifiy tanlashdan birliklar tizimlarini tuzishga o'tildi. Metrologiyada fizik kattaliklar va kattaliklar birliklari

tizimlarini tuzish prinsiplari o'rtasidagi aloqalar, shuningdek, aniq, birliklar tizimining nazariy tomonlari ko'riladi. Hozirgi vaqtda yuzdan ortiq davlat rasman qabul qilgan Xalqaro birliklar tizimi SI keng qo'llaniladi. Nazariy metrologiya o'lchashlar aniqligi (o'lchashlar xatoligi) ni va noaniqligini baholash usullariga bag'ishlangan. Bunda ehtimollik nazariyasi va matematik statistika, shuningdek, matematikaning boshqa bo'limlaridan keng foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. Burdun G. D., Markov B. N., Osnovi metrologii, M., 1972;
2. Dushin Ye. M., Osnovi metrologii i elektricheskiye izmereniya, M., 1987.
3. Toru Yoshizava, Handbook of optical metrology, 2008.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Metrologiya>
5. <https://hozir.org/10--amaliy-mashgulot-metrologiya-asoslari-metrologiya.html>